

UO‘K: 633.511+ 631.5

ORGANIKALIQ HÁM MINERAL TÓGINLERDIŃ ĞAWASHANIŃ ÓSIWI HÁM RAWAJLANIWINA TÁSIRI

Jumabaev Aybek Nuratdin uli,

“Agronomiya” tálim baĝdarı 4-kurs student

Ajiniyazova Mexriban Koylibaevna, a.x.i.f.d. (PhD)

Zinatdinov Kamaltdiyin Mnajatdin uli, assistent oqıtıwshı
Qaraqalpaqstan awıl xojalıĝı hám agroteknologiyalar instituti.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17537498>

Annotatsiya. *Usı maqalada mineral hám organikalıq tóginlerdiŃ ğawashanıń ósiwi hám rawajlanıwına tásiri úyrenildi. Izertlewler nátiyjesinde, organikalıq hám mineral tóginlerdi súrim astına hám vegetatsiya dáwirlerlerinde qollanılganda, olardıń ğawashanıń ósiwi hám rawajlanıwı ushın unamlı tásir etkenligi anıqlandı. Nátiyjede, ósimliklerdiŃ tek ğana ósiwi hám rawajlanıwın unamlı tásir etip qalmastan, bálkim zúraátlilikti turaqlı asırıwda da zárúr agroteknologiyalıq iláj sıpatında usımıs etiledi.*

Gilt sózler. *Ğawasha, azıq rejimi, mineral tóginler, organikalıq tóginler, azot, fosfor, kaliy, ósiw, rawajlanıw.*

Аннотация. *В данной статье изучено влияние минеральных и органических удобрений на рост и развитие хлопчатник. В результате исследований установлено, что применение органических и минеральных удобрений как под предпосевную обработку, так и в течение вегетационного периода оказывает благоприятное воздействие на рост и развитие хлопчатник. Таким образом, данные удобрения не только способствуют росту и развитию растений, но и могут быть рекомендованы как важный агротехнологический приём для обеспечения устойчивой урожайности.*

Ключевые слова. *Хлопчатник, питательный режим, азот, фосфор, калий, гумус, плодородие почвы.*

Abstract. *This article investigates the effect of mineral and organic fertilizers on the growth and development of cotton. The results of the study showed that the application of organic and mineral fertilizers both before sowing and during the vegetation period had a favorable influence on the growth and development of cotton. Consequently, these fertilizers not only promote plant growth and development but can also be recommended as essential agrotechnological measures to ensure sustainable productivity.*

Key words. *Cotton, nutrient regime, mineral fertilizers, organic fertilizers, nitrogen, phosphorus, potassium, growth, development.*

Kirisiw. *Qaraqalpaqstan jaĝdayında egislik jerler shorlanĝan. Jer astı izey suwları jaqın bolĝanı ushın jazdaĝı kúshli ıssı tásiri menen topıraqtan suw puwlanıp, qurĝaqıladı, tómeniĝi qatlamlardan suw joqarı kóterilip jáne parlanadı. Solay etip, topıraqtıń ústińgi qatlamında duz toplanıp bara beredi hám gúzge kelip ortasha shorlanıw dárejesine jetedi. Kelesi jılı egin egiw ushın topıraqtıĝı*

toplangan duzlardi juwıw kerek. Shor juwıw jaqsı bolıwı ushın atızlar tegisengen bolıwı kerek. Atız tegis bolsa shor juwıw qanaatlanarlı bolıp, ġawashanıń ósiwi hám rawajlanıwı ushın kerı tásir kórsetpeydi.

Ósimliktiń jaqsı ósiwi hám rawajlanıwı ushın topıraq ónimdarlıǵıda joqarı bolıw kerek, yaǵnıy pútkil vegetaciya dáwirinde ósimlikti suw hám azıq penen jeterli dárejede támiyinley alıwı kerek. Topıraq ónimdarlı bolıwı ushın eginlerdi almaslap egiw, organikalıq hám siderat tóginlerdi qollanıw, topıraqta kóp muǵdarda ósilik qaldıqların qaldırıw kerek.

A.Shamsiev hám basqalar [4; 69-70-b.] alıp barǵan izertlew jumıslarında, tipik boz topıraqlar sharayatında qatar arasın qara polietilen plyonka menen qarıqlap suwǵarıw menen azotlı tóginlerdi suwda eritken halda fertigaciya usılında azıqlandıırıw, tek ġana mineral tóginlerden paydalanıw nátiyjeligin asırıw múmkinshiligin jaratıp qalmay, bálkim ġawashanı suwǵarıw sapası jaqsılanıp, topıraqtıń qarıq boylap bir tegis ıǵallanıwına hám suw únemleniwine erisiledi

PSUEAITI (burıńǵı ÓzPIII) diń tájiriyebe uchastkasınıń tipik boz topıraqlar sharayatında kompostlardı mineral tóginler menen birge qollanganda ósimliklerdi azıqlıq elementleri menen támiyinleniwı ushın salıstırǵanda maqul túsetuǵın sharayat jaratılǵan hámde ġawashanıń ósip-rawajlanıwına, ónim elementleriniń toplawına, paxtadan mol hám sapalı ónim alıwına unamlı tásir etdi. Tipik boz topıraqlar sharayatında paxtadan joqarı hám sapalı ónim alıw ushın mineral tóginlerdi hár jılı gektarına N-200, P-140, K-100 kg/ga hám qus tezegi+terek japıraǵı+1,5% NKFU (10 t/ga) yamasa qaramal tezegi+terek japıraǵı+1,5% NKFU (20 t/ga) qospalardan tayarlangan kompostlar eki yamasa úsh jilda bir ret gúzgi shúdigar aldınan qollanıw usınıs etilgen [3; 18-20-b.].

Sunday etip, Qaraqalpaqstan sharayatında mineral hám organikalıq tóginlerdiń ġawashaǵa tásin tereń úyreniw ilimiy hám ámeliy tárepten aktual esaplanadı.

Materiallar hám uslublar. Biz tájiriyebe atızında organikalıq, mineral tóginler hám biostimulyatorlardıń ġawashanıń ósiwi hám rawajlanıwına tásin anıqlaw maxsetinde izertlewer alıp bardıq. Organikalıq mineral tóginler hám biostimulyatorlardıń ġawashanıń ósiwi hám rawajlanıwına tásin anıqlaw ushın fenologiyalıq baqlaw 1.VIII; 1.VIII hám 1.IX ge alıp bardıq. Bunda ósimlik biyikligi, miywe shaqalar hám ġórekler sanı esapqa alındı.

Izertlewerde “Методика проведения опытов с хлопчатником” (Tashkent, 1983) [2; 246-b.] hám “Dala tajribasini o‘tkazish uslublari (Tashkent, 2007)” [1; 145-b.] metodikalıq qollanbalarınan paydalanıldı.

Nátiyjeler. 2021-jılı 1-iyulǵa ósimlik bas paxal biyikligi 39,0-54,5 sm bolıp, bunda tek mineral tóginler menen azıqlandırılǵan 1-2 variantlarda 39,0-41,5 sm, tek organikalıq tóginniń ózi 20 hám 40 t/ga berilgen 3-4 variantlarda 46,5-48,5 sm, mineral tóginlerdi N185 P130 K90 kg/ga hám organikalıq tógindi 20 hám 40 t/ga birgelikte qollanılǵan 5-6 variantlarda 44,5-50,0 sm xám organikalıq tógindi N185 P130 K90 kg/ga jáne buǵan qosımsha biostimulyator “Fitovak” 1, 2 hám 3 l/ga birgelikte qollanılǵan 7-10 variantlarda 45,0-54,5 sm boldı. Bul variantlar (var. 7) ishinde organikalıq tógin 20 t/ga qollanılǵanda ósimlik biyikligi 45,0 sm, organikalıq tógin 40 t/ga, mineral tógin N185 P130 K90 kg/ga hám biostimulyator 1, 2 hám 3 l/ga qollanılǵan 8-10 variantlarda 50,0-54,5 sm boldı.

1-avgust kúnine júrgizilgen baqlawlarımızda, ósimlik bas paxal biyikligi variantlar boyınsha ortasha 77,5-92,5 sm, miywe shaqalar sanı 11,5-14,0 dana hám górekler sanı 5,0-7,1 dana boldı. Bunda tek mineral tóginler qollanılǵan 1 hám 2 variantlarda ósimlik biyikligi 78,0-87,5 sm, miywe shaqalar sanı 11,5-12,5 dana hám górekler sanı 5,0-5,6 dana, tek organikalıq tóginlerdiń ózi qollanılǵan 3 hám 4 variantlarda tiyislisinshe: 78,5-88,0 sm, 12,3-13,5 dana hám 5,5-6,0 dana boldı.

Organikalıq tógindi 20 hám 40 t/ga hám mineral tóginlerdi N185 P130 K90 kg/ga birgelikte qollanılǵan 5-6 variantlarda ósimlik bas paxal biyikligi 78,0-89,5 sm, miywe shaqalar sanı 12,5-13,4 dana hám górekler sanı 5,5-7,0 dana boldı. Organikalıq tógindi 40 t/ga, mineral N185 P130 K90 kg/ga hám biostimulyator 1, 2 hám 3 l/ga muǵdarda birgelikte qollanılǵan 8-10 variantlarda bul kórsetkishler tiyislisinshe: 89,5-92,5 sm, 13,5-14,0 dana hám 7,0-8,0 dana boldı. Bunda 8-10 variantlarda qollanılǵan ilajlar basqa variantlardaǵıǵa qaraǵanda joqarı boldı.

1-sentyabr jaǵdayında alınǵan maǵlıwmatlarda ósimlik bas paxal biyikligi ózgerissiz qalǵanı, miywe shaqalar hám górekler sanlarınıń artqanlıǵın kóriwge boladı. Ósimlik bas paxal biyikligi variantlar boyınsha ortasha 77,5-91,5 sm, miywe shaqalar sanı 12,0-15,5 dana hám górekler sanı 7,5-13,0 dana boldı.

Tek mineral tóginler qollanılǵan 1 hám 2 variantlarda ósimlik miywe shaqalar sanı 12,0-13,0 dana hám górekler sanı 7,5-8,5 dana boldı. Tek organikalıq tóginlerdiń ózi 20 hám 40 t/ga muǵdarda qollanılǵan 3 hám 4 variantlarda miywe shaqalar sanı 13,0-14,0 dana hám górekler sanı 8,0-10,5 dana boldı. Organikalıq tógin 20 hám 40 t/ga hám mineral tógindi N185 P130 K90 kg/ga muǵdarda birgelikte qollanılǵan 5 hám 6 variantlarda miywe shaqalar sanı 13,0-13,5 hám górekler sanı 8,5-11,5 dana boldı hám organikalıq tógindi 40 t/ga mineral tógindi N185 P130 K90 kg/ga hám buǵan qosımsha biostimulyatorı 1, 2 hám 3 l/ga muǵdarda birgelikte qollanılǵan 8-10 variantlarda miywe shaqalar sanı 14,0-15,5 dana hám górekler sanı 12,0-13,0 dana boldı.

Bul variantlardagi korsetikshler, yaʼniy ʻgawashani azıqlandırıwda organikalıq tógindi 40 t/ga, mineral tóginler N185 P130 K90 kg/ga hám biostimulyatordı 1, 2 hám 3 l/ga esabınan birgelikte qollanılganda basqa hámme variantlarǵa salıstırǵanda joqarı boldı. Usı variantlar ishinde biostimulyatordı 1 l/ga esabınan qollanılganǵa qaraǵanda onı 3 l/ga esabınan qollanıw sebepli miywe shaqalar sanı 1,5 danaǵa hám górekler sanı 1 danaǵa zıyat boldı.

Juwmaq hám usınıs. Organikalıq tógindi 40 t/ga, mineral tógindi N185 P130 K90 kg/ga hám bularǵa qosımsha biostimulyatordı 3 l/ga esabınan birgelikte qollanıw ʻgawashanıń jaqsı ósiwin hám rawajlanıwın támiyinleydi hám ʻgawashanı azıqlandırıwda Qaraqalpaqstan jaǵdayında bul usıldı qollanıw hár tárepleme paydaloı esaplanadı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Dala tajribasini o‘tkazish uslublari (O‘zPITI). -Tashkent. 2007. B. 145.
2. Методика полевых опытов с хлопчатником. (Пятое изд. доп. СоюзНИХИ) - Ташкент. 1981. С. 246.
3. Niyazaliev B. «Topıraqtaǵı nitratlı azot muǵdarı, ósimliktiń ósip-rawajlanıwına hámde paxta zúraátine kompostlardıń tásiiri» // Agro ilm jurnalı. 2015 jıl. -№5 (37). B. 18-20.
4. Shamsiev A., Kamilov B., Ziyatov M., Eshonqulov J. «ʻGawashanı suwǵarıw hám mineral tóginler menen fertigaciya usılında azıqlandırıw» // Agro ilm jurnalı. 2018 jıl.-№3 (53). B. 69-70.